

№ 1/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop
etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

1/1

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynobiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

**Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
professor**

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov – tarix fanlari nomzodi, dotsent

**B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent**

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

**M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent**

**M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori
(PhD), dotsent**

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Rasulov B.M., Hasanov Sh.A., Bazorov Q. Tarixiy haqiqatlar tilga kirganda yoxud Bobur Mirzo tug'ilgan joy – "Zodu-budi" xususida	4
Qodirov V.A., Ergasheva U.K. Ekologik tarbiya: o'yinlar va milliy qadriyatlar uyg'unligi .	10
Usmanova U.A. Magistratura talabalari ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishga sun'iy intellekt imkoniyatlarini integratsiya qilish	16
Umarova Y.T. Kognitiv tilshunoslik tamoyillari asosida o'qitish usullari	23
Janaberegnova A.J. Talabalar mustaqil ishini tashkil etish hamda takomillashtirishda mediaresurslardan foydalanishning afzalliklari	27
Botirova Sh.O. Plener rasmining xususiyatlari: plenerga qanday tayyorgarlik ko'rish kerak	33
Bekmuratova Sh.N. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar orqali tasviriy san'at o'qituvchisini kasbiy maxoratini rivojlantirish	36
Kambarov M.K. Tasviriy va amaliy san'at ta'lim yo'nalishlari talabalariga kulolchilikning rivojlanish davrlari to'g'risida tushunchalarini kengaytirish	41
Maxmudov A.O. Amaliy san'atdagi an'analar va xalq ustalarining pedagogik merosi ...	45
Mamajonov U.M. O'zbek an'anaviy ijrochiligi darslarining o'ziga xos jihatlari va talaba yoshlar madaniyatini yuksaltirishdagi o'rni	50
Xodjayeov X.A. Maktab o'quvchilari ma'naviyatini yuksaltirishda "musiqqa madaniyati" fanining o'rni	55
Yuldashev N.K., Dushabayev D.Sh. Yosh gandbolchilarning turli o'yin amplularidagi jismoniy tayyorgarligini nazorat qilish	59
Дулатов Р.Р. Физическая культура, спорт и здоровье студенческой молодежи в современных условиях: проблемы и перспективы развития	63
Alimov Sh.Sh. Zamonaviy oliy ta'limda va inson hayotida jismoniy tarbiyaning tutgan o'rni va ahamiyati	65
Xamidjonov M.U. Milliy o'yinlarni o'rgatishning pedagogik jihatlari	68
G'oziyeva O.M. 10-11-sinf ona tili darslarida til va madaniyat masalalarini o'rganish ..	71
Payg'amov Sh.B. O'zbekiston hududida teatr pedagogikasining rivojlanishi: tarixiy va pedagogik aspektda yondashuv	75
Majidova M.M. O'zbekistonning xx asr o'rtalaridagi madaniy va musiqiy hayotining o'ziga xosligi	80
Qo'shmonov A.A. Jismoniy tarbiya va ommaviy sportning rivojlanishiga jamoalarni ommaviy jalb etish	83
Otashev D.R., Otasheva O.H. Jamoaviy va yakka sport murabbiylarining pedagogik, amaliy va nazariy bilimlarni yetkazib berish salohiyatini oshirish	85
Mamatqodirov Z.N. Kurash sport turining yoshlar tarbiyasidagi o'rni va ahamiyati ...	89
O'zganboyev D.D. Kurash sport turi tarixi	93
Abdullayev F.D. Sog'lom turmush tarzini shakllantirishda jismoniy tarbiyaning ahamiyati	97
Kuchkorova N.B. Boshlang'ich sinflarda kreativlikni rivojlantirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish	100
Odilova Z.B. Natyurmort rangtasviri va naturalardagi ranglar ifodasi	103
Mirzalimov M.S. Ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya, sport tadbirlarining maqsadi va vazifalari	106
Maxmudov A.O., No'monova M.T. O'zbek san'atining buyuk ijodkorlari: milliy va zamonaviy ijod	110
Ismonov X.B. Chizmachilik fanidan geometrik yasashlar mavzusining boshlang'ich tushunchalari	115

Yaxshiboyeva G.O. Akademik mobillik sharoitida tibbiy maqsadlarda ingliz tilini o'qitishning zarurati	119
Abdullajonova D.R. Talabalarni qo'l mehnatiga o'rgatish orqali kasbiy kompetentligini shakllantirishning zamonaviy didaktik yondashuv asosida tahlili	123
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. Mubolag'ani ifodalovchi frazeologik birliklarning til tizimida tutgan o'rni	127
Ermatov Sh.R. O'zbek va ingliz tillarida binomiialarning semantik-strukturaviy xususiyatlari	130
Gadayev H.N. Sozgarlik san'ati va musiqa asboblarning rivojlanish jarayoni	135
Каримова М.М. Миф о музах	139
Ashurov M.A. Musiqa darslarida notalashtirish dasturlaridan foydalanish	144
Ходжаев К.Ю. Роль искусства в объединении тюркских народов: мост культур и веков	150
Собиров А. Реализация STEAM-образования путем внедрения инновационных форм и методов обучения в педагогических вузах	153
Usmanova X.A. Sun'iy intellektni pedagogik ta'limga integratsiya qilish metodik ta'minotini takomillashtirish	158
Abdullajonova D.R., Sirojiddinova X.X. Maktabgacha yoshdagi bolalarning mayda qo'l motorikasini rivojlantirishning pedagogik- psixologik jihatlari	162
Маликова У.Б. Фольклор как инструмент для развития творческого потенциала ...	166
Temirova G.A. Ch.Aytmatov asarlarining o'quvchilar shaxsiy sifatlarini rivojlantirishdagi ahamiyati	172
Jumakulova M.X. Aralash ta'lim jarayonida rag'batlantirish metodidan foydalanish zaruriyati	175
Sirojiddinova G.X. Iqtidorli talabalarning kreativ fikrlashini rivojlantirishning pedagogik asoslari	180
Kamoliddinova M.X. Modulli o'qitish orqali talabalarda pedagogik kompetensiyani shakllantirish	184
Tolipova M.G. Tarjimada milliylikni aks ettirish zarurati, shartlari va uchrab turadigan qiyinchiliklar	187
Haydarova G.B. Bolalarda faol tinglash va kirishimlilik qobiliyatlarini rivojlantirish ...	192
Karimova M.M. Yangi O'zbekistonda ta'lim-tarbiya sohasidagi tendensiyalar	198

iroda, mardlik, jasurlik, jasorat, ishtiyoq kabi hislarni shakllantiradi, yetuk, pok fikrlashga o'rganadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xasanboeva O. va boshqalar. Oilada barkamol avlod tarbiyasi T.: "Fan va texnologiya". 2010. 47-b.
2. Sodiqova Sh.A. Maktabgacha pedagogika. Darslik T.: "Fan va texnologiya", 2012. 82-b.
3. Raxmonov A. Sog'lom turmush tarzi tarbiya vositasi. – T.: "Fan va texnologiya". 2012. 65-b.
4. Sharipova D.J. Talabalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish. T.: 2010. 71-b

UO'K:37.018.43:004

BOSHLANG'ICH SINFLARDA KREATIVLIKNI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

<https://zenodo.org/records/14950152>

Kuchkorova Nurjahon Begmurod qizi
Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada raqamli texnologiyalarning boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodkorlik salohiyatini rivojlantirishga ta'siri o'rganilgan. Raqamli vositalar yordamida o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish yo'nalishlari tahlil qilingan. Ilmiy-tajriba ishlari asosida pedagogik jarayonda texnologiyalarning samarali qo'llanilishi uchun tavsiyalar ishlab chiqilgan.*

Kalit so'zlar: *raqamli texnologiyalar, ijodkorlik, boshlang'ich sinflar, ta'lim, o'quv jarayoni.*

Annotatsiya. *В данной статье рассматривается влияние цифровых технологий на развитие творческого потенциала учащихся младших классов. С помощью цифровых инструментов были проанализированы направления развития навыков самостоятельного мышления учащихся. На основе научных и экспериментальных работ разработаны рекомендации по эффективному использованию технологий в педагогическом процессе.*

Ключевые слова: *цифровые технологии, творчество, начальные классы, образование, учебный процесс.*

Abstract. *This article examines the influence of digital technologies on the development of the creative potential of elementary school students. With the help of digital tools, directions for developing students' independent thinking skills were analyzed. Recommendations for the effective use of technologies in the pedagogical process have been developed on the basis of scientific and experimental work.*

Key words: *digital technologies, creativity, primary classes, education, educational process.*

XXI asrda ta'lim sohasida raqamli texnologiyalarning qo'llanilishi jadal rivojlanmoqda. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichida raqamli vositalar yordamida o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish dolzarb masalaga aylandi. Kreativlik — o'quvchilarning yangi g'oyalar yaratish, muammolarni noodatiy yondashuvlar orqali hal qilish va o'z tasavvurlarini amalda sinab ko'rish qobiliyatidir. Ushbu maqola boshlang'ich sinf o'quvchilari kreativligini rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning afzalliklari, qo'llanilish usullari va ularning ta'lim jarayoniga ta'sirini tahlil qiladi

Ko'p turdagi raqamli texnologiyalar zamonaviy turmush tarzini barchamiz uchun qulayroq qiladi. Ammo raqamli asrda tugilgan yosh bolalar uchun bunday qurilmalar faqat o'z muhitining o'ziga xos xususiyati hisoblanadi va shunchalik ko'p texnologiyalar birlasha boshlagani sababli, ularni qo'llashning moslashuvchanligi o'sishda davom etmoqda. Zamonaviy smartfon bunga yaqqol misol bo'la oladi: bu qurilma dastlab uyali aloqani osonlashtirish uchun mo'ljallangan edi, ammo hozir (standart sifatida) kuchli kamera, video tasvirga olish, o'yinchi sifatida ishlash va boshqa ko'p narsalar bilan jihozlangan. Hozirda boshlang'ich sinflarga boradigan bolalar, ularning istiqbollari ko'pincha ushbu raqamli resurslardan samarali

foydalanish orqali ijodiy faoliyat ko'rsatish qobiliyatiga qarab belgilanadigan dunyoda o'sadi [1].

Turli sohalar va fanlarning barchasi ijodkorlikning o'ziga xos ta'rifiga ega. Biz ijodiy g'oyani tan olsak ham, uni nega ijodiy deb hisoblash kerakligini tushuntirish ba'zan qiyinroq bo'lishi mumkin. Garchi individual ekspertlar bir qator turli jihatlarni ajratib ko'rsatishni tanlashlari mumkin bo'lsa-da, Barnaby va Burghart ijodkorlikning to'rtta muhim xususiyatini aniqlaydi, ular odatda muhim deb hisoblanadi: turlicha fikrlash, innovatsiya, o'ziga xos va moslashuvchan fikrlash va g'oyalarni o'rganish.

Ijodkorlik nazariyotchisi Robert Sternberg bolalarning ijodiy fikrlashi hayoliy, yangi bo'lishi va qimmatli natijalarga olib kelishi kerak, deb hisoblaydi. Ammo bolalarning xayolparastligini ko'rsatish oson bo'lsa-da, ko'pchilik erta yoshdagi bolalar o'ziga xos g'oyalarni ishlab chiqarishga qodirligini qabul qilmaydi va bu yoshlar alohida ahamiyatga ega bo'lgan g'oyalarni yaratishi mumkinligiga rozi bo'lmaydilar. Biroq, buni shaxs nuqtai nazaridan ko'rib chiqsak, Sternberg (bolaning ijodiy bo'lishi uchun) bu shaxs uchun tushunchaning yangiligini ko'rsatish kerak, deb ta'kidlaydi, shuning uchun u "yangilik" atamasini ishlatishga intiladi, originallik. Shunga o'xshab, g'oya faqat shaxs uchun ushbu mezonlarga javob beradigan qiymatga ega ekanligini ko'rsatish kerak [2].

O'qituvchilar bir paytlar san'atni ijodkorlikning tabiiy maskani deb bilishgan bo'lishi mumkin va rasm va chizmachilik, hunarmandchilik, raqs, drama va musiqa kabi mashg'ulotlar ijodiy fikrlashni talab qilishi va rivojlantirishi haqiqat. Shunga qaramay, hozirgi kunda zamonaviy dunyo ijodkorlikni yanada kengroq ta'riflashi qabul qilingan, bu esa o'quv dasturi doirasidagi ijodkorlikka aniq ta'sir ko'rsatadi. Masalan, ilm-fan sohasida ijodkorlik muammolarni samarali hal qilishga yordam beradi, chunki mumkin bo'lgan nazariyalar va echimlar sinov va xato sinovlari va tekshirish boshlanishidan ancha oldin aytiladi.

Amaliyotchilar bugungi kun bolalarining raqamli texnologiyalar bilan qanday munosabatda bo'lishlarini yodda tutishlari kerak, bu ularning hayotida hamma joyda mavjud bo'lgan hodisa. Misol uchun, uy sharoitida yosh bola ota-onalari va ehtimol katta aka-ukalarning qurilmalar bilan qanday munosabatda bo'lishini kuzatadi. Bolalar nafaqat taqlid qilish orqali o'rganishni xohlashadi, balki bunday texnologiyalar ham muhim madaniy vositalarga aylandi, ya'ni ular bolalar hayotining bir qismiga aylanib bormoqda [3]. Bu, o'z navbatida, ota-onalarni anglatadi va kengroq oila, tabiiyki, hatto eng kichik bolalar ham ushbu resurslardan foydalanishni xohlaydi. Shunday qilib, Plowman va boshqalar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni aniqladi: "... bolalar oilaviy uyda oddiygina texnologik ko'nikmalarni "o'zlashtirayotgan" o'rniga, bu ko'nikmalar aslida birgalikda yaratilgan va qo'llab-quvvatlangan ... to'g'ridan-to'g'ri o'qitish, modellashtirish, tajriba, kuzatish va texnologik artefaktlar bilan o'ynash kabi jarayonlardan foydalanish orqali.

Raqamli texnologiya ijodiy o'rganishni kuchaytirishning kuchli va moslashuvchan vositalarini taklif qilishi keng e'tirof etilgan bo'lsa-da, boshqa har qanday ta'lim resursi kabi, u bu vazifani faqat boshlang'ich yillarning eng yaxshi amaliyotini boshqarish va qo'llab-quvvatlash uchun mohirona ishlatganda amalga oshirishi mumkin. Barnaby va Burghart raqamli ijodkorlikning ustuvor yo'nalishlarini shunday belgilaydi: "Bolalar o'zlarining qobiliyatlari, ishonchlari va mustaqilligini rivojlantirish uchun o'zlari, oilalari, amaliyotchilar va boshqa bolalar o'rtasida qulay muhit va ijobiy munosabatlarni talab qiladi." [4].

Bolalarning kognitiv rivojlanishini kuchaytirish va ularning ijtimoiy va hissiy farovonligini yaxshilash bilan birga ijodiy fikrlashni rivojlantirish haqida gap ketganda,

amaliyotchilar rivojlanishni tavsiflovchi fikrlash jarayonlari va bosqichlarini tushuntirib bergan Piaget, Bruner va Vygotskiy kabi mutaxassislarining ishidan foydalanishlari mumkin. Boshlang'ich sinflarda kreativlikni rivojlantirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish katta ahamiyat kasb etadi. Raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayonida foydalanish o'quvchilarda kreativ fikrlashni oshirishga xizmat qiladi. Lekin, ta'lim jarayonida texnologiyalardan me'yorda foydalanish va uni an'anaviy o'quv faoliyati bilan uyg'unlashtirish muhim hisoblanadi.

Quyidagi diagramma asosida an'anaviy ta'lim va texnologiyalardan foydalangan holatda o'quvchilarning kreativlikka ta'siri ko'rib chiqildi.

Ushbu tadqiqot natijasi shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalarni samarali qo'llash orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativlik darajasini muvaffaqiyatli oshirish mumkin [5].

Boshlang'ich sinflarda raqamli texnologiyalarning tog'ri va samarali qo'llanishi o'quvchilarda tasavvurni kengaytirishga, yangi g'oyalarni ishlab chiqish ko'nikmalarini rivojlantirishga hamda jamoaviy kreativlikni shakllantirishda muhim omil hisoblanadi. Biroq, texnologiyadan foydalanishda quyidagilarda amal qilish lozim. Vaqtni inobatga olish, an'anaviy metodlarni saqlab qolib ushbu metod bilan uyg'unlashtirish, texnologiyalardan faqatgina ta'lim mazmuniga mos ravishda foydalanish va eng muhim jihati texnologiyalardan foydalanish jarayonini nazoratga olish, kreativlikni rag'batlantirish. Xulosa qilib aytganda, raqamli texnologiyalar va an'anaviy usullar uyg'unlashuvi boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativlikni rivojlantirishning samarali usuli hisoblanadi. Buning yordamida biz o'quvchilarning ham ijodiy ham intellektual rivojlanishiga erishishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Aslanova O. Boshlang'ich sinflarda tafakkur tezligini shakllantirish texnologiyasi. Monografiya. Qarshi. Nasaf. -147 b.
2. Kuchkorova.N.B Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativlikni rag'batlantirishning ahamiyati. New Renaissance. 2024. 769-b
3. Brill, J. M., & Galloway, C. (2007). Perils and promises: University instructors' integration of technology in classroom-based practices. *British Journal of Educational Technology*. 38(1), 95-105.
4. Leising, J. (2013 January 30) The new script for teaching handwriting is no script at all. *wsj.com* Retrieved February 25th 2013
5. Roschelle, J., Pea, R., Hoadley, C., Gordin, D., & Means, B. (2000). *Future of children*,2024.

